

4º do .co mo mo

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Arquitetura Industrial em Pernambuco:
técnica, detalhe e significância**

(1) CALDAS, Renata M.V.; (2) MOREIRA, Fernando Diniz

(1) Arquiteta, Mestre em Desenvolvimento Urbano pela UFPE, professora substituta do Depto. de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e da Faculdade de Ciências Humanas – ESUDA (Recife-PE).

renatavcaldas@terra.com.br

(2) Arquiteto, Ph.D. em Arquitetura pela University of Pennsylvania (EUA), professor do Depto de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e diretor-geral do Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI)

fmoreira@hotmail.com.br

Eixo temático: A arquitetura moderna como projeto

Arquitetura Industrial em Pernambuco: técnica, detalhe e significância

RESUMO

As construções destinadas a acomodar processos produtivos estão estreitamente ligadas a dois fenômenos da era moderna: a mecanização e a industrialização, o que qualifica estas construções como uma expressão ou face da modernidade. Arquitetos pensaram estes edifícios de forma a solucionar impasses de ordem técnica. Estas soluções resultaram em significativas conquistas na engenharia civil. Na direção de reduzir as formas ao estritamente necessário, o edifício industrial passou, ele mesmo, a servir de referência à arquitetura moderna. Por outro lado, pode-se dizer que tais conquistas afetaram a qualidade arquitetônica em termos artísticos, visto que, na maioria das vezes, a forma do edifício foi negligenciada. Entretanto, há exemplos singulares em que foram usados princípios e técnicas modernas de construção capazes, a depender de seu manejo, de conferir identidade e significado aos edifícios. Este artigo objetiva analisar edifícios industriais por meio de uma abordagem das técnicas e dos sistemas construtivos neles aplicados, tendo como objeto de estudo três edifícios construídos na Região Metropolitana do Recife, entre 1960 e 1980.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Industrial, Arquitetura Moderna e Detalhe.

ABSTRACT

Buildings linked to the production and industrial processes were developed as part of two crucial phenomena of modernity: the mechanization and industrialization, which made them one of their faces or expression. Architects thought those buildings in a way to solve impasses of technical questions. These solutions applied to industrial buildings resulted in significant accomplishments in civil engineering. In a move to reduce its forms to what is really necessary, the building industry itself has served as a reference for modern architecture. Moreover, these achievements have affected the quality of architecture in artistic terms since, in most cases, the form of the building was neglected. However, there are singular examples where principles and techniques of modern construction were used, which are able to give them their own identity and meaning. This paper aims to analyze a specific group of industrial buildings, through an approach on techniques and building systems used in it. This group of buildings was built in the metropolitan area of Recife, in a period between the 1960 and 1980 decades.

KEY WORDS: modern architecture, industrial architecture and detail.

1. Introdução

O edifício industrial¹ se desenvolveu como parte dos fenômenos da industrialização e mecanização. O uso de princípios como a racionalização construtiva e de novos recursos e tecnologias provocaram alterações significativas nos modos de construir. Não apenas as máquinas contidas em seu interior sofreram modificações, como também a construção foi assumindo cada vez mais o seu pragmatismo e assim expressando a sua condição de artefato moderno. Com redução de suas formas ao estritamente necessário, o edifício industrial passou, ele próprio, a servir de referência para a Arquitetura Moderna. Esses edifícios tornaram-se fundamentais para as concepções arquitetônicas modernas, chegando ao ponto de máquinas e equipamentos industriais inspirarem arquitetos como Walter Gropius e Le Corbusier, que enaltecem os edifícios fabris norte-americanos e demonstraram o seu entusiasmo pela era da máquina.²

O avanço nas técnicas de construção, desde o século XIX, envolveu não apenas a aplicação dos materiais como também os processos de execução, a pré-fabricação e esquemas de montagem. A construção passou a ser um grande sistema articulador de outros subsistemas. Partes dos edifícios passaram a ser gradualmente produzidas fora do canteiro de obras e lá mesmo montadas. Essa dinâmica caracterizou a mecanização da construção ao preparar seus principais elementos de modo industrializado, levando em conta as questões de sequência, padrão e escala.

Entretanto, essa nova dinâmica acarreta uma série de questionamentos para um ofício como a arquitetura, historicamente marcado pela busca da criatividade em obras que não seriam supostamente reproduzíveis em larga escala. Como um edifício pode ter significado para uma determinada sociedade e mostrar-se adequado às condições específicas de uma região, se ele é o resultado da montagem de partes supostamente produzidas em outros lugares? Como questiona David Leatherbarrow, como um edifício pode ser original se suas partes já existiam antes mesmo do início do projeto? (LEATHERBARROW, 2000, p.119). O uso de soluções pré-fabricadas implica uma perda do *status* da arquitetura enquanto arte? Tais questionamentos motivaram este trabalho, uma vez que o interesse da pesquisa foi revelar os pontos que poderiam qualificar os edifícios de natureza industrial como obras arquitetônicas.

Este artigo analisa edifícios industriais por meio de uma abordagem das técnicas e dos sistemas construtivos neles aplicados, tendo como objeto de estudo três edifícios construídos na Região Metropolitana do Recife, entre 1960 e 1980. Esse foi um período de

¹ Fazem parte deste grupo: as fábricas, oficinas, galpões, usinas, e montadoras, dentre outros.

² Le Corbusier em inúmeras passagens de *Por uma Arquitetura* (1923), e Walter Gropius, já em 1913, no seu artigo *Die Entwicklung Moderner Industriebaukunst* (O desenvolvimento da construção industrial moderna) (GIEDEON, [1928] 1995, p. 51; GIEDEON, [1954], 1992, p.25-26).

grande otimismo para o Brasil e para o Nordeste, quando muitas indústrias se instalaram na região, fato que demandou uma grande quantidade de projetos aos arquitetos locais.

Figura 1: localização dos edifícios estudados na região Metropolitana do Recife.

Fonte: Imagem capturada do Google Earth, 2009

A análise desses edifícios foi aqui realizada a partir de reflexões a respeito de dois temas: a técnica e os detalhes construtivos. A investigação baseou-se em autores (Gevork Hartoonian, Vittorio Gregotti e Marco Frascari), que tratam do tema das técnicas construtivas como indutoras do processo de criação de um projeto arquitetônico e do papel dos detalhes construtivos como fatores de formação de identidade das obras.

Para uma compreensão mais abrangente do tema, foi feita uma breve revisão sobre o surgimento e evolução dos edifícios destinados a propósitos de produção e comercialização, entre eles os armazéns, as manufaturas, as fábricas, entre outros. Nessa revisão, as transformações relevantes nos processos produtivos e conseqüentemente construtivos, a dinâmica das construções com seus novos métodos e principalmente as decorrentes alterações de ordem estética se tornaram foco das especulações que se seguem.

O processo de secularização e racionalização que se abateu na arquitetura a partir das últimas décadas do século XVIII provocou uma ruptura no sistema de composição clássico. Ao longo do século XIX, os adventos da engenharia, como a estrutura metálica e o concreto armado, juntamente com a especialização das funções na cadeia produtiva e a industrialização, fizeram com que os elementos constituintes da arquitetura clássica se tornassem obsoletos. A linguagem clássica perdeu seu sentido tectônico e sua função

passou a ser o disfarce da suposta precariedade e pobreza das estruturas modernas. Segundo Gevork Hartoonian, o antigo conceito do “fazer/ construir”, ou seja, uma dupla atribuição, composta tanto por valores estéticos como pelos aspectos empíricos da construção, denominado pelos gregos pela palavra *Techné*, foi perdido, num primeiro momento com a introdução da racionalização e do uso de técnicas e materiais modernos nas construções. Assim, a tecnologia substituiu a *techné* (HARTOONIAN, 1994, p.6).

Entretanto, esta constatação, que é conhecida e aceita no campo da teoria da arquitetura, não significa para Hartoonian um mal absoluto. Ele admite que é possível vislumbrar na arquitetura moderna uma reconciliação entre o *fazer* e o *significar*. Assim, procuramos mostrar que mesmo em quando são utilizados princípios e técnicas modernas de construção, particularmente os sistemas pré-fabricados, é possível, a depender do seu manejo, conferir identidade e significado aos edifícios.

Em relação ao papel da técnica na concepção de um projeto arquitetônico, Vittorio Gregotti argumenta que essa participação acontece em três níveis: na determinação da estrutura, ou esqueleto do edifício, na atenção aos seus fluxos e no exercício do detalhe (GREGOTTI, 1995, p.51). Essas três possibilidades de atuação da técnica como princípio norteador do projeto foram identificadas como diferentes estratégias de projeto e consideradas como um critério para a seleção dos três edifícios a serem aqui estudados, cada um correspondendo a uma estratégia. Esses recursos estão relacionados com as várias técnicas, como as de desenho, de montagem, de construção, de adequação climática e de composição arquitetônica, e essas, por sua vez, responderiam ao mesmo tempo às questões funcionais e estéticas.

Escolhidos os exemplos a partir das considerações de Gregotti, a análise das obras baseou-se na ideia de que todo detalhe arquitetônico é sempre uma junção, ou seja, o lugar onde se dá a interface entre os elementos, onde é necessário recorrer a um manejo ou técnica que reconheça as propriedades intrínsecas de cada uma das partes envolvidas. A ideia de junção como definição de detalhe na Arquitetura também foi anunciada por Marco Frascari:

Pode-se afirmar, porém, que todo elemento arquitetônico definido como detalhe é sempre uma junção. Os detalhes às vezes são “juntas materiais”, como no caso de um capitel, que é a ligação entre o fuste de uma coluna e a arquitrave, às vezes são “juntas formais”, como no pórtico que é a ligação entre um espaço interno e um espaço externo. Assim, os detalhes são um resultado direto da diversidade de funções que existe na arquitetura. (FRASCARI, [1983] 2008, p.541).

Mais adiante, no mesmo texto, Frascari refere-se a uma “junta negativa”, que seria o intervalo entre os espaços, um tipo de junta (imaginária) que, ao invés de distanciá-los, os integra. Essas três “juntas conceituais” são parte de uma prática de revelar o edifício do

ponto de vista construtivo, e ainda provê-lo de significação, uma vez que esclarecem cada elemento. Portanto, as articulações entre espaços e materiais foram eleitas como o foco da análise dos edifícios escolhidos.

O primeiro edifício teve no esquema estrutural seu princípio norteador, a TCA, a antiga montadora *Willys* (1962-66), com projeto de Maurício Castro e Reginaldo Esteves, está localizada às margens da BR-101-Sul, km 19. O segundo edifício encontra-se inserido na malha urbana da cidade do Recife, na av. Professor Moraes Rego (BR-101), teve sua forma determinada pelos fluxos necessários ao seu funcionamento, a AGTEC (1974-76), da autoria de Glauco Campello e Vital Pessoa de Melo. O terceiro, localizado na BR-101- norte, km 52, no município de Abreu e Lima, foi baseado no detalhamento de um sistema construtivo próprio e reproduzido em todo o corpo da obra, a fábrica da BOMBRIL-NE (1979-83), projeto de Acácio Gil Borsoi, Janete Costa e Rosa Aroucha (Figura 1).

2. TCA: A FORMA A PARTIR DO SISTEMA ESTRUTURAL

Na primeira estratégia a forma é definida a partir do sistema estrutural. Habitualmente, a partir da escolha desse sistema são estabelecidos: o arranjo principal do edifício, as modulações, as articulações entre os espaços e as soluções de cobertura. Entretanto, tal estratégia pode ser dividida em duas alternativas. A primeira é aquela em que a volumetria do edifício é definida pelo desenho e pela seqüência de seus elementos de maneira explícita, como a DUCHEN (Figura 2) de Hélio Uchoa e Oscar Niemeyer e a SOTREQ (Figura 3) dos Irmãos Roberto. A segunda alternativa é aquela na qual o sistema estrutural, apesar de ser o norteador da concepção, é envolvido pela vedação, que esconde ou revela sutilmente a conformação da estrutura principal.

Figura 2: Fábrica Duchen. Foto: Hans Günter Flieg.
Fonte: WWW.pirelli.com.br

Figura 3: Sotreq, 1949, Avenida Brasil, Rio de Janeiro.
Irmãos Roberto. Fonte: WWW.gruposotreq.com.br

Em ambos os casos, esse mecanismo geralmente é utilizado para a concepção de espaços livres, o que favorece a sua flexibilidade, e tem sido um requerimento recorrente para

edifícios industriais, que necessitam de opções para a modificação do leiaute da maquinaria e da linha de produção.

A segunda alternativa ou versão dessa estratégia (a sutil revelação da estrutura) pode ser vista na atual fábrica de componentes elétricos e eletrônicos para automóveis, a TCA, antiga montadora dos Jipes *Willlys*, projeto dos arquitetos Maurício Castro e Reginaldo Esteves.

Localizada no km19 da BR-101- Sul, em Prazeres, município de Jabotão dos Guararapes, a unidade foi inaugurada em 1966. Inicialmente, era destinada à montagem dos veículos para a Ford do Brasil, mas atualmente, produz componentes elétricos e eletrônicos para montadoras de automóveis, sob a administração da TCA (Tecnologia em Componentes Automotivos S.A.).

Distribuída num terreno de 191.232,10 m², o conjunto consiste em um grande galpão, destinado à linha de produção, um bloco de administração, um bloco para o restaurante e outro, menor, perto da entrada, onde funcionam os setores de controle e gerência. Os blocos estão espalhados no sítio e conectam-se por passarelas cobertas ou por caminhos definidos pelo agenciamento do jardim (Figura 4).

Figura 4: TCA. vermelho: unidade de produção;verde:administração;azul: refeitório;amarelo: controle de acesso. Fonte: Google Earth, 2009.

O galpão de produção liga-se ao bloco da administração por uma pequena passarela, coberta por uma laje suspensa por pilares unilaterais em concreto. O conjunto apresenta uma ambiência amena e incomum para a maioria dos exemplos existentes na região, por causa de seus grandes afastamentos e jardins.

Destinado a acomodar a linha de produção, o galpão maior possui pilares de grandes proporções, em concreto, os quais obedecem a uma rígida modulação (24x12m) para apoiar

o vigamento (Figura 5), também em concreto, numa distribuição destinada a vencer os grandes vãos e a suportar a estrutura da cobertura (auxiliada por uma armação e tirantes metálicos (Figura 5)).

Figura 5: TCA, croquis do sistema estrutural da fábrica. Desenho da autora.

A vedação periférica possui um sistema estrutural secundário, também com pilares e vigas em concreto, bem como intervalos preenchidos com tijolos aparentes na parte inferior, elementos vazados na parte intermediária e coroados por uma platibanda opaca e contínua. Essa superfície de vedação obedece também a um esquema de modulação que se articula à estrutura principal, deixando para a fachada a referência da modulação interna (Figura 6).

Figura 6: fachada da TCA com intervenção (janela) posterior.

A vedação ou superfície que envolve o imenso galpão prismático tem sua leveza acentuada pela porosidade e translucidez, já que o trecho central de sua fachada é composto de elementos vazados, que são, ao mesmo tempo, elementos auxiliares da ventilação e da iluminação, e provedores da textura que compõe essa superfície (Figura7).

Figura 7: elementos vazados, vista do interior do edifício.

Esse projeto apresenta um extensivo uso do concreto (pilares e vigas principais). Nota-se a intenção do uso de esquemas de pré-fabricação e montagem, com a maioria das formas confeccionadas no próprio canteiro de obras. Devido às suas dimensões e à larga reprodução de seus elementos constituintes, observa-se uma sensação de infinidade, talvez semelhante àquela experimentada pelos visitantes do Palácio de Cristal.

Observa-se, também, uma simplificação das formas, transformando as construções em grandes prismas inseridos no extenso terreno. Trata-se de um conjunto de edifícios soltos, que podem ser observados por vários ângulos. Os materiais foram, em sua maioria, utilizados de forma aparente e suas texturas foram combinadas entre si.

Quanto à atenção à adequação climática, três medidas principais foram tomadas: o uso de elementos vazados, as aberturas na cobertura para a tiragem de ar, em sistema de *sheds*, sua principal fonte de luz natural e telhas de material translúcido (Figura8) e a inserção das edificações em uma extensa área verde.

Figura 8: o sistema de iluminação e ventilação da TCA.

Essas medidas, sugeridas por Armando de Holanda, no seu *Roteiro para construir no Nordeste* (1976), já faziam parte das preocupações de Castro e Esteves nesse projeto. Segundo Esteves,³ foram realizados experimentos na tentativa de melhorar o desempenho da capacidade de ventilação e exaustão e de proteção às chuvas dos elementos vazados e dos *sheds*. Tais experimentos consistiam em uma simulação de chuva por meio de jatos de água associados a ventiladores, em um dos lados de um septo de elementos vazados, para verificar o alcance da água impulsionada pelo vento. Entretanto, o interesse pelo uso de elementos vazados e *sheds* estava vinculado também a uma intenção plástica.

Tanto o conjunto como o galpão de produção não apresentam aquilo que foi definido por Frascari como *junta formal*, ou seja, um elemento que realiza uma articulação entre os espaços de maneira contínua. Essa junta acontece na TCA apenas na circulação externa, sob a laje com apoios unilaterais (Figuras 9 e 10), que conecta dois blocos e também pode servir de lugar de pouso, um terraço. Sua diferenciação estrutural, com os pilares que suspendem a laje, evidencia esse papel de modo sutil por causa do desenho dos apoios.

Figura 9: apoios unilaterais da passarela que une o galpão de produção e o setor de administração.

Figura 10: passarela com apoios unilaterais.

³ Informação concedida em entrevista realizada com o arquiteto em novembro de 2009, em seu escritório, em Casa Forte.

Como o conjunto é composto de blocos prismáticos, bastante definidos e sem recortes ou reentrâncias, esse tipo de articulação pouco se apresenta. As aberturas, por sua vez, são diretas e não envolvem pontos de intermédio, o que poderia ser interpretado como esse tipo de conexão.

No galpão principal, as interfaces entre os elementos e os materiais se dão em três pontos: no desenho dos pilares e vigas, na estrutura dos *sheds* e na mudança de material no plano da fachada. Entretanto, tais juntas materiais se apresentam de modo mais objetivo do que significativo, e sua participação na composição é discreta.

A lógica de um sistema estrutural independente do seu invólucro foi utilizada nesse edifício, porém nesse caso houve uma inversão nas densidades dos sistemas, se comparada com edifícios precursores do Movimento Moderno, como a Biblioteca de *Saint Geneviève*, de Henri Labrouste (1838-1850), e a Bolsa de Amsterdã, de Hendrik Petrus Berlage (1897-1903), nas quais os sistemas de vedação periféricos foram feitos em alvenaria, conferindo aos edifícios um inesperado contraste entre o peso do envoltório externo e a leveza da estrutura interna (FRAMPTON, 1995, p.46-48). Esta inversão de densidade na montadora *Willys* foi obtida por meio de uma estrutura interna robusta, composta por grandes pilares e vigas em concreto e por uma superfície de vedação leve e translúcida. A estrutura reclusa no interior de um “envelope” consiste num recurso bastante utilizado em edifícios industriais de grande porte no século XX, como a *Glass Plant*, em Dearborn (1922) e o edifício da *Chrysler Corporation Tank Arsenal*, em Detroit (1940), ambos com projeto de Albert Kahn e que revelam com clareza a interlocução entre diferentes técnicas e materiais.

Essa separação entre os dois sistemas estruturadores do edifício significou um importante avanço e influenciou fortemente as futuras manifestações da arquitetura moderna. Aproximadamente um século depois, Castro e Esteves, no projeto da montadora *Willys* (Figura 10), parecem ter reinterpretado a estratégia de Labrouste e Berlage, invertendo as densidades por razões de adequação climática (com os elementos vazados nas paredes e os *sheds* na cobertura), o que caracteriza a permanência de valores importantes, como a racionalidade, absolutamente pertinente aos edifícios industriais.

2. AGTEC: A SINGULARIDADE

A segunda estratégia considera o papel da técnica na construção do projeto mediante o atendimento aos fluxos necessários dentro de um edifício, como na renomada Fábrica *Van Nelle* em Rotterdam. Tal estratégia foi capaz de conferir singularidade ao projeto da AGTEC Indústria e Comércio Ltda (Figura 10).

Neste edifício de uso misto, a solução adotada privilegiou o atendimento aos movimentos e fluxos dos seus produtos e equipamentos. Nota-se que essa estratégia também possui duas opções básicas: a primeira opção acontece quando tal atenção é feita por um espaço flexível e adaptável às suas variações, o que acontece com as plantas de grandes vãos livres e geralmente em um só pavimento. A segunda opção acontece quando a atenção aos fluxos precisa ser adequada, ora em relação às limitações do terreno, ora quando eles necessitam ser realizados não apenas em um plano, mas entre diferentes pavimentos, ou ainda quando o esquema de produção envolve requerimentos muito particulares que só por meio de um desenho específico é possível realizar. Essa segunda opção foi identificada na AGTEC (Figura 11), que precisou articular diferentes planos e direções de fluxos, condição que influenciou diretamente na solução adotada.

Figura 11: AGTEC. Fachada Principal. Fonte : acervo dos autores.

A questão estrutural também foi muito importante nesse caso, pois o desenvolvimento do edifício obedece a uma disposição regular da estrutura, a qual recebe um desenho próprio para desempenhar a sua função. Entretanto, os planos das vedações e as articulações entre os pavimentos por meio de escadas, vazios e recortes nas lajes de modo a formar mezaninos dinamizam os espaços e correspondem às necessidades dos movimentos internos do edifício

A AGTEC Indústria e Comércio Ltda foi projetada por Glauco Campello e Vital Pessoa de Melo em 1974 para abrigar uma oficina e uma fundição de equipamentos agrícolas, escritórios de projeto de sistemas de irrigação e ponto de revenda e representação. Sua localização em uma via expressa, a BR-101, dentro do tecido urbano, favorece seu propósito comercial e de prestação de serviço. Ocupando inicialmente um terreno de 50m x 50m, teve seu lote reduzido em 35m na sua face oeste pela abertura da rodovia.

De acordo com o depoimento do proprietário da empresa, o engenheiro agrônomo Crinauro Vellozo, um dos principais requerimentos do projeto foi encontrar uma solução de proteção

para enfrentar as frequentes inundações que ocorriam naquela região da cidade⁴. A resposta foi verticalizar o edifício em três níveis para garantir uma forma de escapar das enchentes. Assim, o edifício apresenta uma composição longitudinal distribuída em três faixas horizontais correspondentes ao número de pavimentos (térreo, sobreloja e primeiro piso). Os dois terços inferiores diferem do terço superior tanto nas suas proporções como no tratamento das superfícies.

Com essa verticalização, foi necessário estabelecer também uma circulação vertical, para o possível deslocamento dos equipamentos e produtos do térreo para o piso superior no caso de eventuais inundações. Partindo-se dessa exigência, foi criada então uma segunda circulação vertical, exclusiva para as máquinas e produtos, a qual receberia um elevador tipo monta-carga para realizar tal deslocamento.

Assim, no edifício foram estabelecidos dois eixos verticais de circulação: o de pessoas, pela escada, e um para máquinas pelo elevador monta-carga (jamais instalado), mostrando que a atenção para os fluxos guiou a concepção e determinou as formas do edifício.

Os movimentos horizontais são mais intensos no pavimento térreo, por causa da loja e da oficina. Na sobreloja, com menor superfície ocupada, há um escritório que permite a visualização de ambos os lados do térreo (loja e oficina). No primeiro piso, há uma divisão por setor, uma destinada a escritórios, voltada para o sul, e a outra serviria como depósito e para receber as máquinas na eventualidade de uma inundação, voltada para norte.

Apesar de a atenção aos fluxos ter sido escolhida como estratégia da concepção do edifício, o seu sistema estrutural é bastante significativo. Uma sucessão de pares de colunas em concreto forma uma sequência envolvida por septos de vedação, ora em alvenaria, ora em elemento vazado ou em vidro, o que deixa a estrutura livre. Sobre essa sequência de pilares com pé-direito duplo (uma imposição das antigas enchentes na região), há uma massa compacta, o segundo piso que acentua a horizontalidade do edifício. A estrutura é toda em concreto aparente e suas formas foram realizadas na obra. Não foram utilizados elementos estruturais pré-fabricados e o prédio foi inteiramente modelado *in loco*.

A rigidez da disposição da estrutura foi suavizada pelos septos de vedação que, de forma independente, envolvem os pilares sem tocar na laje nem na estrutura em quase em todo o perímetro. Além da delicadeza de não vedar completamente o pavimento térreo, esse fechamento inclui variações de densidade e de textura ao utilizar alvenaria rebocada, elementos vazados, vidro na parte inferior (vitrine). Tais variações acentuam o jogo de luz no interior do edifício e procuram protegê-lo da incidência do sol poente que atinge a fachada principal.

⁴ Depoimento em entrevista realizada em 16/02/2009.

O desenho da seção das vigas sofre uma declinação nas suas extremidades. Esse afinamento ocorre também no recorte do volume superior em suas faces menores, voltadas para o norte e o sul, formando um trapézio, e a inclinação que se dirige para a parte interna do volume acomoda as telhas e oferece facilidade para o escoamento das águas pluviais

O papel da técnica, aqui, também pode ser atribuído à busca de uma adequação climática com o emprego de algumas das recomendações de Armando de Holanda, em seu *Roteiro para Construir no Nordeste* (1976), como também ao desenho, cujas proporções inusitadas fazem dessa obra um exemplo incomum (Figura 12). Algumas das recomendações de Holanda são bastante evidentes no edifício, tais como a liberação do encontro das paredes e das lajes, o balanço voltado para o oeste, o que cria uma sombra, o recuo das paredes inferiores, o uso de elementos vazados, a proteção de algumas janelas e a austeridade com relação à escolha dos materiais (Figuras 13 e 14).

Pela sua natureza fragmentada, as articulações ocorrem em profusão nesse edifício. As considerações de Marco Frascari sobre os diferentes tipos de junções (material, formal e negativa ou virtual) oferecem uma chave para a leitura do edifício (FRASCARI, 2008 [1983], p.538). No edifício da AGTEC, podem ser encontradas todas elas. Em vários momentos se encontram junções que, muitas vezes, se mostram de tipo ou definição dupla. Isso significa que uma mesma conexão pode ser de dois tipos (formal e material, por exemplo).

Figura 12: AGTEC, Corte longitudinal.

Figuras 13 e 14: AGTEC, Cortes transversais CD e EF.

Figura 15: AGTEC, fachada oeste.

A junção dos espaços ocorre, nesse caso, nas circulações verticais, principalmente na escada, que é especialmente interessante por ser solta e voltar-se para um espaço com um pé-direito duplo.

Outro exemplo de junta formal nesse edifício é a vitrine da loja, uma abertura horizontal que começa na cota zero do piso térreo e altura bastante reduzida. Esse artifício permite uma integração do exterior com o interior, devido à necessidade de visualização dos produtos expostos na loja e, ao mesmo tempo, tentam resguardá-la do sol (Figura 16).

Figura 16: AGTEC. Fachada oeste. Fonte: acervo dos autores.

A cruzeta no topo do pilar que o une à laje, mesmo sendo do mesmo material, faz com que seus elementos constituintes (pilar, viga e laje) sejam perfeitamente diferenciados (Figura 17). Os frisos entre as superfícies diferentes também são um exemplo de junta material (Figura 18), além de todos os encontros de planos com diferenças de texturas, cores e materiais (concreto, alvenaria com reboco, madeira, ferro e elemento vazado). As juntas negativas aqui se mostram principalmente por meio dos recortes nos pisos, tanto do mezanino (sobreloja) quanto no rasgo da laje de piso reservado para a instalação do elevador monta-carga.

Figura 17: AGTEC. Cruzeta no topo do pilar.

Figura 18: AGTEC. Friso entre distintas superfícies.

Também é significativa a fresta entre os septos do térreo e do primeiro piso em relação à laje do segundo piso. Esse intervalo é importante tanto para a volumetria como para o espaço, uma vez que declara a separação entre o terço superior e os dois terços inferiores do edifício, além de revelar separadamente cada elemento. O vão da escada também pode ser considerado como uma junta negativa ou virtual, uma vez que a escada está disposta solta no vazio contínuo entre os pisos.

Tantos são os detalhes dessa obra quanto as experiências possíveis ao percorrê-la. Entre seus recortes e junções se forma um edifício repleto de surpresas. Uma curiosa e inusitada composição acerca do árido tema de um edifício de natureza industrial.

3. A FÁBRICA BOMBRIL-NE: O DETALHE NORTEANDO O PROJETO

A terceira estratégia trata do papel da técnica na construção do projeto arquitetônico mediante o exercício do detalhe. Nesse exercício, o detalhe construtivo ao mesmo tempo norteia a materialização do edifício e lhe atribui significado, uma qualidade prevista já por Karl Bötticher que, em meados do século XIX, distinguiu entre a *Kernform*, o núcleo ou a parte funcional e estrutural, e a *Kunstform*, o revestimento artístico que tem a finalidade de representar e simbolizar a condição institucional da obra (BÖTTICHER, [1846] 1992, p.159-165). Essa propriedade que tem o elemento constituinte da arquitetura de conter os aspectos operativos ou funcionais associados aos aspectos estéticos diz respeito aos valores tectônicos, que não se limitam a revelar a verdade construtiva do edifício, mas a identificar os atributos estéticos provenientes dos recursos técnicos utilizados.

A obra selecionada para ser examinada nesse âmbito foi a fábrica da BOMBRIL – NE, localizado na BR-101 Norte, em Abreu e Lima e projetada por Acácio Gil Borsoi, Janete Costa e Rosa Aroucha, concluída em 1983. Com 20.295m² de área construída, esse complexo fabril é composto por três edifícios principais destinados inicialmente à produção

de palha de aço. O edifício assume os princípios da reprodutibilidade e da montagem (próprios do paradigma modernista) de modo integral, porque os principais sistemas (estrutura, vedação, cobertura e instalações) são compostos de unidades mínimas que se repetem no edifício, de modo particular, porque tanto o desenho, como a montagem dos componentes foram desenvolvidos de acordo a especificidade da obra. Na singularidade do desenho dos componentes deste projeto (unidades mínimas) reside um forte senso de valor funcional e estético, o que restabelece a atribuição antiga da técnica enquanto mecanismo para solucionar um problema construtivo e, ao mesmo tempo, atribuir significado ao objeto arquitetônico.

A implantação dos edifícios foi feita com os volumes separados, que se acomodam ao terreno com um pequeno declive, ao mesmo tempo em que atendem à lógica de produção. Os três volumes atendem a funções diferenciadas: o primeiro a administração, o segundo, destinado à produção e o terceiro ao armazenamento, estoque e centro de distribuição.

Dois características principais desse projeto foram os argumentos defendidos por seu autor. A primeira foi o seu sistema de vedação com placas pré-fabricadas em concreto, desenhadas exclusivamente para o edifício, e a segunda foi a cobertura em treliça metálica espacial.

A vedação das fachadas com placas modulares completamente independentes da estrutura que suporta a cobertura demonstra a autonomia de seus elementos e reafirma a construção como uma “montagem”. Essas placas foram dispostas à medida de suas necessidades em grandes superfícies e formam um jogo perceptível em todas as suas faces. O desenho dessas placas de vedação foi elaborado considerando-se as medidas/modulações dos demais sistemas (cobertura e estrutura), numa clara intenção em coordená-los entre si.

A cobertura foi dividida em duas partes: a primeira repousa sobre os dois primeiros blocos e possui grandes aberturas sobre a rua interna que os separa; e a segunda cobertura encontra-se sobre o bloco de armazenagem (Figura 19).

Figura 19: Fábrica da Bombril-NE, Croquis de Acácio Gil Borsoi para o conjunto de edifícios da BOMBRIL-NE. Fonte: acervo do escritório Borsoi Arquitetos Associado

Pelo fato de ser plana e distribuir uniformemente as cargas, essa retícula ou trama tridimensional foi apoiada em um grande recuo em relação ao perímetro do edifício e se projetou além dessa vedação, criando assim grandes beirais. Com tais projeções, pretendia-se proteger as paredes da insolação e das chuvas, no sentido de promover uma amenização climática para o edifício. A estrutura de suporte da cobertura com o travejamento espacial cria um interstício ou “colchão de ar” na sua espessura, o que também auxilia na dispersão do calor. Além da proteção, esse sistema de cobertura serviu também como elemento de conexão entre os blocos e participa do edifício de maneira a equilibrar seus volumes e conferir ao conjunto um arremate contínuo e leve, em função de seus grandes balanços.

Alguns componentes secundários da fábrica, como os tubos de exaustão, também participam da composição do edifício. A exposição de todos os seus elementos, opção própria das construções industriais, foi aqui adotada e acrescentada a um desenho exclusivo.

A fábrica da Bombril-NE parece ser a continuação de um princípio anteriormente explorado por seu autor, Borsoi, quando projetou as casas para o conjunto de Cajueiro Seco em 1962 (CAJUEIRO, 1984). São painéis estruturados a partir de elementos verticais, com os montantes ligados por placas, em taipa, no caso das casas de Cajueiro Seco, e na fábrica, com placas pré-moldadas em concreto. Os materiais, as proporções e as finalidades funcionais são naturalmente diferentes, mas o princípio ou estratégia é a mesma: mediante sistemas modulados, com sua unidade mínima (painel e aberturas), o edifício adquire sua identidade.

Figura 20: Fábrica da Bombril-NE. Planta baixa do pavimento térreo. Acervo dos autores.

O sentido de trama encontra-se presente em todo o edifício. Uma noção que se manifesta em duas dimensões, quando foi lançada a grelha ou quadrícula que coordena os módulos, e em três dimensões, quando tanto as vedações como a cobertura foram pensadas conjuntamente, com suas medidas coordenadas e, por fim, com as articulações formais entre os blocos ou volumes, entre as cobertas e seus intervalos (Figura 20). A coordenação modular “permitia a compatibilização de materiais, em um ponto que encontra as escalas pé-polegadas e o sistema métrico, a modulação em 1,25m” (AMARAL, 2001, p. 5). Tal medida, aplicada na BOMBRIL, corresponde a meio módulo mínimo do padrão universal de modulação para edifícios industriais.

A harmonia e a identidade são, nesse edifício, proporcionadas por suas “células” que contêm as informações geradoras do projeto. A estrutura que recebe as pirâmides da treliça espacial, as placas de vedação e suas aberturas pertinentes, todos os elementos que trabalham em conjunto dão a impressão de uma obra completa, que não permite acréscimos ou subtrações. Todos os “nós”, ou conexões propostos nesse projeto, lhe atribuem significado. Por meio da coordenação geométrica, dos encaixes, dos vínculos entre as partes, o edifício se apresenta e se faz compreensível.

Esse conjunto de grandes proporções apresenta-se como um grande complexo de junções, uma justa coordenação entre os elementos de vedação, iluminação, ventilação e estrutura, parte deles igualmente pré-fabricados e com modulações próprias, por isso o exercício do detalhe é nele seu maior aliado à produção de significado. O próprio sistema de treliça espacial é estruturado nos pontos de conexão, chamados de nós, o qual funciona mediante os esforços axiais de compressão ou tração (Figura 21).

A vedação é estruturada por encaixe e também requer um desenho que favoreça esse mecanismo. Foi definido um número de peças (7) para serem reproduzidas e combinadas entre si e com os demais sistemas, em particular a estrutura e a cobertura. Esse número engloba as peças verticais, as peças horizontais fechadas e abertas, bem como os arremates superiores e inferiores.

Quanto às articulações entre os edifícios do conjunto, elas ocorrem nesse caso por meio de grandes recortes ou intervalos e pelo septo de ligação entre dois blocos com um mural artístico.

Figura 21: Fábrica da Bombril-NE. Vista da cobertura, mostrando a coordenação dos sistemas de vedação e cobertura.

As ligações entre os espaços por meio de elementos de continuidade ou marcação são, segundo Frascari, as juntas formais e ele exemplificou um pórtico para receber tal função. Na BOMBRIL, o trecho de cobertura que fica entre os dois blocos (administração e produção) não é um pórtico, mas opera como uma grande marcação que integra três espaços: os dois blocos e a rua entre eles (Figura 22).

Figura 22: Bombril-NE. Trecho da cobertura que liga dois blocos e marca o seu acesso, funcionando como um pórtico.

As conexões entre as placas e os montantes, entre os pilares e os apoios principais da treliça, podem ser consideradas como nós ou juntas, são todos detalhes. Unindo diferentes materiais e sistemas, esses nós demonstram claramente as suas funções e atribuições estéticas, o que é acentuado pelo fato de os materiais terem sido utilizados em sua forma aparente.

Os intervalos que respondem pela integração do edifício se fazem presentes na BOMBRIL-NE em duas aberturas tipo zenital sobre a rua situada entre os blocos de administração e de produção, no próprio vazio ou afastamento entre esses blocos, vazio necessário à passagem da rua, e também os recortes, como os dos grandes portões de abastecimento de matéria-prima. Esse edifício exemplifica a proposta de concepção a partir da união de fragmentos afins, cujo arranjo ganha força e significado. É igualmente um exemplo da positiva interação entre sistemas diferentes, apresentando uma ideia de completude e de harmonia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As três obras aqui estudadas sintetizam três possibilidades de aplicação da técnica na concepção de projeto, de acordo com Gregotti (1996), aqui tomadas como marco para nortear as análises. Em seu argumento, o autor coloca que há três possibilidades de a tecnologia servir de ponto de partida para a construção de um projeto arquitetônico: na sua estrutura substancial (esqueleto), na sua fisiologia (fluxos) e no exercício do detalhe. Contudo, reforça que, estes três pontos acontecem simultaneamente, apenas havendo a prevalência de um deles.

A primeira possibilidade pode ser identificada na fábrica da TCA, antiga montadora de carros *Willys*, na qual a fundamentação do projeto reside na sua estrutura, ou esqueleto. Todavia, o tratamento desta estrutura se deu por uma espécie de dissimulação, ou seja, seu aspecto exterior revela sutilmente o seu interior.

A segunda possibilidade pode ser encontrada no edifício da AGTEC, cuja natureza mista (indústria e comércio) induziu a uma solução bastante específica: o atendimento fluxos de pessoas, produtos e equipamentos. Essa estratégia também possui desdobramentos; por um lado o atendimento aos fluxos de um edifício industrial pode ser obtido através de um espaço absolutamente flexível e adaptável às suas possíveis variações. Por outro lado, esta condição torna-se mais complexa quando há limitações de terreno e quando tais fluxos necessitam ser realizados em diferentes pavimentos.

A terceira possibilidade está representada pelo caso da fábrica da BOMBRIL-NE, na qual o detalhamento aparece como o gerador do projeto. Neste caso, os elementos que formam o sistema de vedação. O exercício do detalhe na BOMBRIL-NE, não é uma consequência de um princípio maior, ele é o próprio princípio. Além do sistema de vedação, o projeto coordena outros sistemas, a partir de um traçado regulador de planta, que articula diversas modulações (estrutura de suporte da cobertura, a própria cobertura em treliça tridimensional).

Concluimos, em primeiro lugar que, num universo aparentemente árido como o dos edifícios industriais, as variações criativas são possíveis, mesmo quando estes são concebidos a

partir de valores como economia e rapidez de construção, algumas obras mostram-se consistentes e significativas. Tais edifícios são fruto da capacidade de reflexão, tanto nas opções construtivas como nos arranjos de composição o que, claramente, os diferencia da maioria de seus similares. Em segundo lugar, podemos enxergar que essas possibilidades criativas e os princípios norteadores dos projetos aqui apresentados extrapolam o universo dos edifícios industriais. A investigação formal e técnica (dentro de padrões racionalistas e herdeira da industrialização) podem ser encontradas em programas diversos e a permanência de valores como o pragmatismo construtivo são largamente aplicadas, independentemente da natureza do edifício. Por fim, a qualificação de uma construção como arquitetura tem como um dos caminhos a observação e aplicação de princípios e estratégias que atravessam o tempo e que, a despeito de formalismos, se mantêm pertinentes.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Izabel. Mil e uma utilidades: a fábrica da Bombril em Pernambuco - o sofrimento do edifício e o processo caboclo de industrialização. In **Anais do IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-BRASIL: A industrialização brasileira e as novas técnicas construtivas**. Viçosa e Cataguases, 2001.

BANHAM, Reyner. **Teoria e projeto na primeira era da máquina**. São Paulo: Perspectiva, 1975.

BERGDOLL, Barry. **European Architecture**. London: Oxford University Press, 2000.

BÖTTICHER, Carl. The principles of the Hellenic and Germanic Ways of Building. In Hermann, Wolfgang (org). In **What Style Should We Build?** Santa Monica: The Getty Center, p.147-168

Cajueiro Seco. In **Projeto** 66, p. 51-54. São Paulo, Arco Editorial, agosto, 1984.

Edifício Industrial: Adequação ao clima em solução industrial modulada, Bombril Nordeste. In **Projeto** 77, p. 56-57. São Paulo, Arco Editorial, julho, 1985.

FRAMPTON, Kenneth. **Studies in Tectonic Culture**. The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge: Graham Foundation for Advanced Studies/The MIT Press, 1995.

_____. Rappel à l'ordre, argumentos em favor da tectônica (1990). In: NESBITT, Kate (org.). **Uma Nova Agenda para a Arquitetura, antologia teorica 1965-1995**. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p.557.

HARTOONIAN, Gevork. **Ontology of Construction: On Nihilism of Technology and Theories of Modern Architecture**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

FRASCARI, Marco. O detalhe Narrativo (1984). In: NESBITT, Kate (org.). **Uma Nova Agenda para a Arquitetura, antologia teórica 1965-1995**. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p.539- 553.

FORD, Edward. **The Details of Modern Architecture**. Cambridge: The MIT Press, 1995.

GIEDEON, Siegfried. **Mechanization takes command: a contribution to anonymous history** (1948). New Yorks: Norton, 1969.

_____. **Building in Iron, Building in France, Building in Ferroconcrete (1928)**. Santa Monica: The Getty Center, 1995.

GREGOTTI, Vittorio. On Technique. In: Gregotti, Vittorio. **Inside Architecture**, Cambridge: The MIT Press, 1996.

_____. O exercício do detalhe (1983). *In*: NESBITT, Kate (org.). **Uma Nova Agenda para a Arquitetura, antologia teórica 1965-1995..** São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 536-538.

HOLANDA, Armando. **Roteiro para se construir no Nordeste**. Recife: MDU-UFPE, 1976.

LEATHERBARROW, David. **Uncommon Ground: Architecture, Technology and Topography** Cambridge, MA: The MIT Press, 2000.

MALLGRAVE, Harry Francis. **Architectural Theory, volume I: an Anthology from Vitruvius to 1870**. Blackwell Publishing Ltd. UK, 2006.

PEVSNER, N. **A History of Building types**. Bollingen Series XXXV. New York: Princeton University Press, 1979.

SEMPER, Gottfried. **The Four Elements of Architecture and Other Writings**. Translation by Harry F. Mallgrave and Wolfgang Herrmann. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.